

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A FORMAÇÃO DOCENTE: CAMINHOS PARA UMA ESCOLA ACESSÍVEL E TRANSFORMADORA

 DOI: 10.5281/zenodo.14210758

Lariza dos Santos Nolêto

Licenciada em Educação Física pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA);

*Pós-graduanda em Educação Física Escolar com ênfase em Educação Especial
pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). E-mail: dssnoleto@hotmail.com*

RESUMO

Este artigo apresentou alguns problemas com relação a educação e inclusão escolar. O objetivo geral constitui investigar a relação entre educação e inclusão, por meio de reflexões sobre possíveis transformações no ambiente escolar e na formação de professores. Como objetivos específicos, o estudo: revisará as transformações fundamentais permitidas para a prática da Educação Inclusiva; verificará a relação existente entre Educação Inclusiva e formação de professores; considerará o papel da escola com relação à Educação Inclusiva; e avaliará o papel do professor diante do desafio da inclusão. Este é um estudo qualitativo, desenvolvido a partir de uma revisão exploratória da literatura. O estudo revela que, para a Educação Inclusiva, seria necessário implementar, no nível educacional, mudanças no sistema educacional começando pela aceitabilidade da escola para crianças com deficiência no âmbito escolar.

Palavras-chave: Educação. Educação Física. Educação Especial. Inclusão.

ABSTRACT

This article presented some problems related to education and school inclusion. The general objective is to investigate the relationship between education and inclusion, through reflections on possible transformations in the school environment and in teacher training. As specific objectives, the study will: review the fundamental transformations allowed for the practice of Inclusive Education; verify the existing relationship between Inclusive Education and teacher training; consider the role of the school in relation to Inclusive Education; and evaluate the role of the teacher in the face of the challenge of inclusion. This is a qualitative study, developed from an exploratory review of the literature. The study reveals that, for Inclusive Education, it would be necessary to implement, at the educational level, changes in the educational system starting with the acceptability of the school for children with disabilities in the school environment.

Keywords: Education. Physical Education. Special Education. Inclusion.

INTRODUÇÃO

Durante o século XVIII, as pessoas com deficiência ou com alguma variação em seu desenvolvimento foram percebidas como um problema social significativo. Esse contexto precedeu o surgimento da Educação Especial, que inicialmente se caracterizou por um cenário de segregação e preconceito, necessários para a evolução educacional e social da época.

Segundo Mazzotta (2003), a Educação Especial no Brasil emergiu como resultado de iniciativas de grupos brasileiros específicos na causa das pessoas com deficiência, inspirados pelos movimentos que ocorreram na Europa e nos Estados Unidos.

De acordo com Magalhães (2002) complementa, afirmando que essas ideias, originadas no exterior, foram impulsionadas por grupos elitistas, membros de uma sociedade escravocrata e agrária, onde poucos tinham acesso à escolarização. Pode-se inferir que essas iniciativas tinham como objetivo eliminar as barreiras que impedem o aprendizado e o desenvolvimento social das pessoas com deficiência. No entanto, o modelo de ensino especial, voltado para aqueles que anteriormente foram marginalizados devido às suas diferenças, manteve os alunos em ambientes educacionais segregados.

Com o passar do tempo, essa realidade muda mudanças, resultando na necessidade de que a educação das pessoas com deficiência ocorresse, de preferência, em uma perspectiva inclusiva dentro das instituições de ensino regular, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996.

Tendo como colocar a investigação de se a Educação Inclusiva se concretizar na prática escolar de pessoas com deficiência, este estudo se organiza em duas partes essenciais. A primeira abordagem dos aspectos metodológicos que fundamentam a pesquisa, com base nos estudos de Silveira e Córdova (2009), que produziram conhecimentos científicos sobre uma pesquisa qualitativa e bibliográfica. A segunda parte discute a temática da inclusão escolar e apresenta os resultados obtidos durante o processo investigativo.

Sequencialmente as discussões elaboradas na segunda parte deste artigo tratam, inicialmente, das transformações essenciais para a efetivação da prática da Educação Inclusiva. Para isso, os estudos de Libâneo (2015) são utilizados para

compreender a função social da escola e do ensino, enquanto as pesquisas de Magalhães (2002) são empregadas para descrever as adaptações necessárias pela escola inclusiva. Posteriormente, examine-se a relação entre a Educação Inclusiva e a formação docente, com base nas afirmações de Cunha (2020), que destaca a importância do preparo adequado dos professores para lidar

Adicionalmente, o papel da escola na Educação Inclusiva e o desafio enfrentado pelos professores para promover a inclusão são planejados, à luz das contribuições de Andrade (2014) e Cunha (2020). O estudo também fundamenta sua discussão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996, no que se refere à educação escolar de pessoas com deficiência. Esta pesquisa tem como objetivo principal investigar a relação entre educação e inclusão, por meio de reflexões sobre possíveis transformações no ambiente escolar e na formação de professores.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório, na qual foram realizadas leituras de diversos livros, artigos e documentos oficiais sobre inclusão escolar, cujo objetivo principal desta pesquisa é investigar a relação entre educação e inclusão, por meio de reflexões sobre possíveis transformações no ambiente escolar e na formação de professores. A partir das leituras dos autores selecionados para embasar as ideias apresentadas, foram levantadas questões relacionadas à formação docente, ao papel do professor na inclusão escolar e à função da escola sob a perspectiva da Educação Inclusiva.

Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de materiais previamente elaborados, como livros e artigos. Com base nessas características, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica.

Além disso, o estudo busca: (a) explorar as mudanças essenciais para a prática da Educação Inclusiva; (b) verificar a conexão entre Educação Inclusiva e a formação docente; (c) compreender o papel da escola na promoção da Educação Inclusiva; e (d) analisar o papel do professor diante do desafio da inclusão.

O planejamento de um estudo investigativo é uma etapa crucial para o desenvolvimento bem-sucedido de uma pesquisa científica. O pesquisador pode optar por duas abordagens principais ao conduzir o estudo: qualitativa e/ou quantitativa.

Conforme Silveira e Córdova (2009), a pesquisa qualitativa foca mais na compreensão de um grupo social ou organização do que em dados numéricos. Assim, este estudo fundamenta-se na abordagem qualitativa, utilizando opiniões e estudos científicos de autores que abordam a Educação Inclusiva e suas diversas perspectivas sobre a prática inclusiva na escola.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A função da escola ser conhecedora numa perspectiva inclusiva surgiu inicialmente de uma articulação do surgimento da Educação Especial. Esse tipo de educação gestava-se na sociedade com certos atributos cujas finalidades eram limitar o suporte pedagógico aos indivíduos que viviam em uma realidade de isolamento social.

De acordo com Mazzotta (2003), as primeiras manifestações de apoio à Educação Especial no Brasil foram promovidas por setores detidos em certa medida em uma sociedade onde não havia escolarização generalizada. Isso fez surgir, em primeiro lugar, instituições com conotação mais médica do que instrucional.

Isso é confirmado pela criação desse período do Imperial Instituto de Meninos Cegos (1854), fundado no centro urbano do Rio de Janeiro e posteriormente da Sociedade Pestalozzi (1932) e da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (1954). É importante destacar que, nessa época, o governo ainda não assumia a responsabilidade pelo atendimento oferecido às pessoas com deficiência.

Apesar da criação de várias instituições voltadas à assistência desse grupo, esse novo serviço especializado ocorria em ambientes separados das salas de aula regulares. Assim, os alunos com deficiência não recebiam educação formal em conjunto com as crianças consideradas normais, o que pode ser observado na realidade da década de 1930, com o surgimento das classes especiais.

Pode-se inferir que a opção por manter as crianças com deficiência em classes especiais se deveu às dificuldades específicas que cada aluno enfrentava em termos de desenvolvimento físico e mental, desafios que ultrapassavam o que a educação regular poderia oferecer. Dessa forma, "acreditava-se que este tipo de atendimento - institucionalizado - seria o mais adequado em virtude das peculiaridades advindas das deficiências" (MAGALHÃES, 2002, p. 35).

Embora o ensino especializado tenha sido marcado pela segregação em seu início, a Educação Especial pode ser entendida como uma resposta das minorias da época, que buscavam melhores condições de acesso à aprendizagem e ao ensino, visando sua participação plena na sociedade.

Conforme Magalhães (2002), é fundamental entender a Educação Especial, no contexto histórico de sua criação, como uma prática social historicamente construída, e não apenas como uma especialização destinada a alguns profissionais das áreas da educação e saúde.

Nesse sentido, o atendimento especializado em espaços separados da educação regular não se consolidou como uma prática social inclusiva, que promovesse um senso de comunidade e estimulasse a interação entre indivíduos, além de garantir o acesso a todas as aprendizagens possíveis para a época.

Além disso, o surgimento de movimentos que buscavam a inclusão social de grupos minoritários contribuiu para uma melhor compreensão sobre o tipo de educação que deveria ser oferecida a pessoas com dificuldades, limitações ou deficiências. Assim, a sala de aula regular passou a ser vista como o espaço ideal para uma educação significativa, livre de discriminação, que oferecesse todas as oportunidades de aprendizado necessárias ao indivíduo.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996, em seu Art. 58, a educação de crianças com deficiência deve ocorrer, preferencialmente, em ambientes regulares de ensino. A análise dessa legislação brasileira convida a uma reflexão crítica sobre as mudanças essenciais que as escolas precisam realizar para que essa modalidade de educação se desenvolva dentro de uma perspectiva inclusiva.

Segundo Libâneo (2015), a educação é um fenômeno social e, por isso, é condicionada pelas dinâmicas sociais. Estabelecer uma conexão entre educação e sociedade significa reconhecer as demandas sociais presentes no ambiente educacional, de forma a integrar as realidades dos diferentes indivíduos, sem privilegiar ou excluir interesses específicos, mas compreendendo sua importância e trajetória histórica. Nesse sentido, refletir sobre a educação inclusiva nas escolas regulares envolve a percepção da necessidade de um currículo inovador, flexível e baseado na diversidade.

De acordo com Magalhães (2002), uma escola inclusiva, com currículo e metodologia fundamentados na diversidade, deve levar em consideração as

diferenças individuais dos alunos, como o ritmo de aprendizagem, interesses, origem social, habilidades e motivação para diferentes atividades propostas. Pensar nas mudanças exigidas pela escola inclusiva é também relacioná-las ao protagonismo do aluno, onde tanto o currículo quanto as metodologias devem colocar a criança no centro do processo de aprendizagem.

As dificuldades que um indivíduo enfrenta em seu desenvolvimento não devem ser vistas como barreiras para o seu progresso físico, motor, cognitivo, intelectual e social. É essencial que a escola, ao levar em conta as diferenças individuais de seus alunos, esteja preparada para oferecer múltiplos caminhos de ensino-aprendizagem, que fortaleçam as habilidades já existentes neles.

De acordo com Magalhães (2002), a Educação Especial, dentro da perspectiva inclusiva, ocupa uma posição transversal na escola, ou seja, é uma prática educativa que permeia toda a educação básica e envolve todos os educadores.

Pensar a Educação Especial como uma prática transversal implica em tornar sua relação com a formação dos profissionais da educação regular indissociável, pois, mesmo existindo o educador do Atendimento Educacional Especializado (AEE), a sala de aula regular é o ambiente ideal para que o aluno com deficiência possa aprender, interagir e se desenvolver como indivíduo social.

Segundo Cunha (2020), para que a instituição de ensino possa cumprir os objetivos da inclusão, é necessário que ela esteja adequadamente organizada em relação à diversidade dos alunos. Além disso, deve oferecer as condições essenciais de trabalho para os professores e possibilitar a constante atualização dos profissionais; caso contrário, os resultados podem não ser satisfatórios.

O professor, inicialmente, precisa conhecer a filosofia da escola inclusiva e estar aberto a desenvolver uma nova perspectiva sobre a aprendizagem das diferentes habilidades dos alunos. Como afirma Cunha (2020), quando se acredita no indivíduo, em seu potencial humano e em sua capacidade de reconstruir seu futuro, ocorre a inclusão, e as atitudes tornam-se o ponto de partida para sua emancipação.

É fundamental reforçar que a escola, como uma instituição formadora e transformadora, tem a responsabilidade de promover uma visão que perceba as oportunidades de aprendizagem para pessoas com deficiência. Isso ocorre por meio de pesquisas entre os educadores, de momentos de debate entre os profissionais e a gestão, que buscam aprimorar o processo educacional das crianças, além de ações

de conscientização sobre a importância e as reais possibilidades de concretizar a inclusão escolar.

Compreende-se também que o professor, ao dispor das condições adequadas para trabalhar com todas as crianças, deve atentar-se às metodologias que orientarão sua prática pedagógica, pois estas são o caminho para a aprendizagem dos alunos.

Conforme Andrade (2014), ao planejar suas aulas, o professor deve considerar as habilidades que os estudantes precisam desenvolver, as dificuldades que superam e os avanços esperados. Essa postura busca docente atender a diversidade presente na sala de aula, incluindo o aluno com deficiência nesse processo.

O estudo em questão inclui a necessidade de mudanças significativas no entendimento da educação como uma prática social e no reconhecimento de que a inclusão no ambiente escolar regular exige planejamento, estratégias, currículo flexível e inovador, além de romper com diversos paradigmas que dificultam a adaptação da adaptação escola aos diferentes indivíduos que nela ingressam.

A pesquisa também obteve a relação entre Educação Inclusiva e a formação docente, percebendo a Educação Especial como um tema transversal na escola, exigindo dos educadores a aquisição de conhecimentos para incluir alunos com deficiência na sala de aula regular. Além disso, constatou-se a importância da escola como um espaço que acolhe as diferenças e promove discussões dialógicas para melhorar a formação dos professores, envolvendo a inclusão de alunos com e sem deficiência.

O estudo demonstrou o papel crucial do professor diante do desafio da inclusão. Concluiu que o docente atua como mediador da aprendizagem de todas as crianças, devendo, portanto, incluir em sua prática pedagógica uma atenção especial às metodologias que devem guiar seu trabalho em sala de aula. Tais metodologias precisam ser assertivas, flexíveis, enraizadas na diversidade, e com um olhar individualizado para cada aluno, considerando sempre a heterogeneidade do ambiente escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Inclusiva foi criada com o objetivo de eliminar a segregação e a discriminação contra pessoas com deficiência no ambiente escolar, oferecendo

oportunidades para que crianças e adolescentes com deficiência tenham os mesmos direitos de aprendizagem que os alunos considerados "normais".

Observe-se que a educação deve ser vista como uma prática social e a escola como um espaço de diversidade, acolhendo as diferenças. A Educação Inclusiva oferece ao aluno a possibilidade de aprender tanto coletivamente quanto de maneira individualizada, respeitando sua singularidade.

Uma pesquisa revelou que, para implementar a Educação Inclusiva na escola, mudanças são inevitáveis. A escola deve estar preparada para acolher estudantes com deficiência, superando barreiras atitudinais, arquitetônicas e pedagógicas, além de estar disposta a se adaptar às necessidades de todos por meio de um currículo flexível, diverso e inovador. Ficou evidente, a partir da pesquisa bibliográfica, que é também responsabilidade da escola oferecer oportunidades de formação aos professores.

O docente, por sua vez, tem o poder de planejamento e de decidir sobre as metodologias a serem aplicadas na sala de aula, mantendo-se abertas as práticas inovadoras e assertivas que favorecem os diferentes modos de aprendizagem dos alunos. Este estudo visa proporcionar aprendizado, desenvolvimento profissional e científico, além de ampliar a compreensão sobre a Educação Inclusiva no ensino regular. Também traz à tona os desafios que a comunidade escolar precisa superar para garantir a inclusão e oferecer uma educação de qualidade para as pessoas com deficiências.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Fabiana. A pedagogia do afeto na sala de aula. Ilustrações: Vanessa Alexandre, v. 2, 2014.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº9.394/96. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017.

SILVEIRA, Denise Tolfo; CORDOVA, Fernanda Peixoto. A pesquisa científica. **Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. p. 33-44**, 2009.

CUNHA, Eugênio. **Autismo e inclusão: psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família**. Digitaliza Conteúdo, 2020.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.

LIBÂNEO, José Carlos. Formação de professores e didática para desenvolvimento humano. **Educação & Realidade**, v. 40, p. 629-650, 2015.

MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 2003.